

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 858 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Xuzra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi.....	191
<i>Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati.....	197
<i>Inoyatova Zulfiya Xamdammovna</i>	
Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari.....	199
<i>Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi</i>	
Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish	203
<i>Kayumov Oybek Achilovich</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish.....	209
<i>Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.....	211
<i>Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna</i>	
Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish	214
<i>Rayimova Shahlo Sobirjon qizi</i>	
STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari	217
<i>Toshev Elbek Choriyevich</i>	
Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli.....	223
<i>Usmanov Botir Allaberdiyevich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati.....	227
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni	230
<i>Xodiyeva Dilrabo Pirimovna</i>	
Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education	233
<i>Yunusova Nodira Akhmadjanovna</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	237
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
The Psychological Impact of Social Media on Youth	242
<i>Dilfuza Qarshiboyeva</i>	
Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi	246
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna</i>	
Dizatriyal bolalar monologik nutqini innovatsion texnologiyalar orqali rivojlantirish.....	250
<i>Pardayeva Muxlisa</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida bilish jarayonlarning ahamiyati.....	257
<i>Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi</i>	
Enhancing the Professional Competence of English Language Teachers.....	259
<i>Karimova Dilshoda Sodiqjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda montessori metodi bo'yicha sezgir davrlar	264
<i>Tojiakhmedova Maftuna Umarjon qizi</i>	
"Personal learning assistant" vositalari asosida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash tizimidagi zamonaviy tendensiyalar tahlili.....	268
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Turobova Ro'zoy Bekmurotovna, Xayrullayev Mo'minbek Anvar o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	272
<i>Ravshanova Dildora Sagdullayevna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida elektron axborot-ta'lim muhitining mohiyati va tarkibiy tuzilmasi.....	279
<i>Temurov Sobirjon Yo'ldoshevich</i>	
Zamonaviy ta'lim menejmentida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati (boshlang'ich ta'lim misolida) ..	283
<i>Pardaboyev Doston</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligida qadriyatlar tarbiyasining amaliy asoslari	286
<i>Xaydarova Mavluda Mo'yidinjon qizi</i>	

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasi asosida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bosqichlari va samarali shakllari.....	292
<i>G'oziyeva Mohlaroyim Qodirxon qizi</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarning (aqliy nuqson) ovqatlanish tartibi	295
<i>Sh. M. Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida imlo savodxonligini oshirishda geymifikatsiya o'yini orqali samarali tashkil etish	299
<i>Mergenbaeva Asiya Erkebaevna</i>	
Musiq a o'qituvchisining pedagogik muloqatining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	304
<i>S. M. Raxmonberdiyeva</i>	
Ijtimoiy-maishiy hayotga yo'naltirish darslarida zaif eshituvchi o'quvchilarning nutqini rivojlantirish	307
<i>Abdulxamidova Gulnoza</i>	
Ispaniya davlati ijtimoiy hayoti, madaniyati va o'ziga xos ta'lim tizimi	311
<i>Umarova Malika Xisabidinovna, Sabirova Nodira Ibrohimovna</i>	
Ertaklardagi so'zlardan foydalangan holda nutqi rivojlanmagan bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish metodologiyasi	316
<i>G'opporova Mahliyoxonim</i>	
Tarbiya fanida hadislar va milliy qadriyatlarni integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	319
<i>Axmedov Boburjon Vasikovich</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim tizimida o'quv-biluv kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	324
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Mustaqil ta'lim olish faoliyati tushunchasining pedagogik mohiyati va tarkibiy tuzilmasi (fizika fani bo'yicha).....	328
<i>Esanmurodov Otamurod Boboqand o'g'li</i>	
Oliy ta'limda immersiv yondashuvning mohiyati.....	333
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Jontemirova Nozima Abdijabbor qizi</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlari tizimida sportchilarning psixologik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	337
<i>Yigitaliyev A. F.</i>	
Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasida o'quvchilarning harakat faolligini rivojlantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari.....	343
<i>D. R. Abdusalomov</i>	
Futbolchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi...	348
<i>Mirbabayev Muzaffar Ismatillayevich</i>	
Empirik tushunchalar va ularning hospital pedagogikadagi pedagogik-psixologik roli	353
<i>Sapayeva Mavluda Shanazarovna</i>	
Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash va huquqiy himoya.....	357
<i>Ibragimova Feruza Bahodirxonovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida kongruentlik kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	362
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini tashkil etish	366
<i>Raximov Farxod Maxmudovich</i>	
Haqiqiy materiallardan foydalangan holda o'qishni o'rgatish	370
<i>Axmedov Husen Uzairovich</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion va fiziologik yondashuvlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	376
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarning jismoniy tarbiyasi.....	380
<i>Nazarov Zokir Abdurahmonovich</i>	
Tafakkur va mantiqiy fikrlash bo'lajak pedagog shaxsining nutq madaniyati omili sifatida	383
<i>A. Sh. Jumayev</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida turizm vositasida tolerantlikni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	386
<i>Abdumannatova Aziza Abdumajit qizi</i>	

Zamonaviy didaktik vositalar asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	390
<i>Asobayeva Noila Samatovna</i>	
Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish	395
<i>Axmedova Zebixon Siddikovna</i>	
Talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga qo'yilgan pedagogik talablar	399
<i>Boliyev Uchqun Ismatovich</i>	
Translation of Phraseological Units in Mass Media Texts.....	402
<i>Eshmurodova Ziyodaxon Urinbayevna</i>	
Phraseologisms in Modern Russian: A Corpus-Based Analysis of Structural, Semantic, and Functional Dynamics	405
<i>Farkhod Kholmatov</i>	
Yosh sportchilarda sprinterlik qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yin uslubidagi mashqlarning o'rni.....	413
<i>G'oibov Yusufali Buxoraliyevich</i>	
Imitatsion mashqlarni nutqni avtomatizatsiyalash jarayonida qo'llash metodikasi	417
<i>G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna</i>	
1879-1894-yillarda yevropa va aqshdagi asos soluvchi laboratoriyalar evolyutsiyasi orqali eksperimental psixologiya genezisining qiyosiy-tarixiy tahlili.....	420
<i>Haydarov Farhod Imazarovich</i>	
Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi	423
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna</i>	
Bolalarda gigiyeniya qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	427
<i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>	
Kasbiy refleksiya va portfolio metodining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	430
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna, Kamoliddinova Mahliyoxon Zohidjon qizi</i>	
Практическая работа по развитию логического мышления учащихся начальных классов через дидактические игры	433
<i>Отажонов Ж. М., Мамарасулова М. А.</i>	
Umumta'lim maktablarida "tarbiya" fanini o'qitish jarayonida mavjud muammolar, ularning sabablari va takomillashtirish yo'llari.....	436
<i>Mamirova Shaxnoza Xudoyqulovna</i>	
Word Formation and Vocabulary Enrichment in Modern English and Uzbek Languages	440
<i>Muminova Feruza Muratdjanovna</i>	
Nodavlat ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni va rivojlanish tendensiyalari	443
<i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>	
Shaxs taraqqiyotining turli bosqichlarida refleksiyaning rivojlanishi	447
<i>N. I. Xalilova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari	450
<i>Omanqulova Shohida Nematillo qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda gender madaniyatni shakllantirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvning uyg'unligi	455
<i>O'tkirova Zuhraxon Ahmedjanovna</i>	
Developing Listening and Speaking Skills in Middle School	458
<i>Rakhmonova Dilrabokhon Salokhiddin kizi</i>	
Bolalarda gigiyena qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	461
<i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>	
Avlodlar nazariyalari haqidagi mulohazalarning nazariy tahlili: baby boomerlar, X, Y, Z avlodlari.....	464
<i>Umarova Sitora Muxlisovna, Sharifova Mahtob Murodjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari	467
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Sofoyeva Oysha Davlatyorovna</i>	

Boshlang'ich sinflarda arifmetik amallarni o'rgatishning samarali metodlari.....	470
<i>Solijonova Mavluda Zokir qizi</i>	
Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari.....	472
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'limda talabalarining harbiy ko'nikmalarini shakllantirishda psixologik omillarning o'rni.....	477
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich</i>	
Bolalarning jismoniy faolligini oshirish va jismoniy rivojlantirish bo'yicha noan'anaviy jismoniy mashqlarning ahamiyati	480
<i>Xalmatova Nasiba Bozorboyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirish muammolari.....	485
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish ..	488
<i>Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna</i>	
Hosila va uning tatbiqlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	491
<i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	
Развитие речи у детей как ключевой фактор формирования личности.....	496
<i>Дустова Дилдора Собиржановна</i>	
Boshlang'ich sinflarda geometrik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi	498
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	
Дидактические основы подготовки будущих педагогов к лекционной деятельности.....	501
<i>Нодира Азаматова</i>	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishini tarkib toptirishning o'ziga xos tamoyillari	505
<i>Mahmudova Zulfiya, Hoshimova Dilnoza</i>	
Musiq ta'limi yo'nalishi talabalarida qo'shiq ijrochiligi malakalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	509
<i>Murodov Mirshoxid Burxanovich</i>	
Umummuhandislik fanlarini o'qitish jarayonida muhandislik oliy ta'lim muassasalari talabalarining texnologik kompetentligini shakllantirish	513
<i>Kiyomov Abdulla Xaytaliyevich</i>	
Психолого-педагогический анализ использования исторических материалов на уроках математики в начальных классах.....	520
<i>Джавлиева Гулнара Раушановна</i>	
Transport vositalari muhandisligida virtual reallik va simulyatsiyaga asoslangan ta'lim texnologiyalarini joriy etish: amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishga tizimli yondashuv	529
<i>Tashpulatov Boyburi Baymurotovich</i>	
Adaptiv texnologiyalar va ularning ta'lim tizimidagi o'rni.....	533
<i>Quchqarova Dilnavoz Shaymaxammat qizi</i>	
Talaba-yoshlarda futbol mashg'ulotlari asosida jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari	538
<i>Alimov Tojiddin Yaxshibayevich</i>	
Milliy madaniy meros asosida talabalarda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni rivojlantirish.....	542
<i>Nomanov Kozimjon Kamoliddinovich</i>	
Innovatsion o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda mayda motorikani rivojlantirish yo'llari	546
<i>Nuritdinova Xurshida Norpulatovna, Azimova Umida To'ra qizi</i>	
Pedagogical opportunities for developing productive skills in english language learning	549
<i>Shohida Otahanova</i>	
Bosh miya o'smasi bo'lgan maktab o'quvchilariga zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslarni tashkil etish.....	552
<i>Xakimova Gulshat Abdulalomovna, Nurmuhammedova Ruxshoda Mirsodiq qizi</i>	

Traits of Oral Fluid Biochemistry and Physical Chemistry in Children Exhibiting Abnormalities Post-Uranoplasty	557
<i>Anvarova Muhtasar Anvarovna</i>	
O'simliklarning abiotik stresslarga chidamliligini oshirishda crispr/cas texnologiyasining ahamiyati	561
<i>Saidmurodov Saidali Chori o'g'li, Lutfullayev Nodir Abdusattor o'g'li, Turayev Ozod Sunnataliyevich, Dulanazarov Abror Anvar o'g'li, Xayitova Shahlo Davlatovna</i>	
Zamonaviy sharoitlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini xorijiy tajribalar asosida boshqarish tizimini takomillashtirish	566
<i>Sotimova Barno Marufjonovna</i>	
Tasviriy san'at fanini o'qitishda milliy san'at elementlaridan foydalanishning ayrim metodlari	570
<i>Abdullayev Sayfulla Fayzullayevich, Abdullayev Suxrob Sayfullayevich, Zikrillayeva Visola Hamrayevna</i>	
Метод, основанный на построении симметрии при делении угла с недоступной вершиной	576
<i>Эсонов Мунавваржон Муқимжонович</i>	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni muhandislik faoliyatiga tayyorlash pedagogik muammo sifatida.....	579
<i>Hamraqulov Yorqin Murtazaqulovich</i>	
Internet tizimida muloqotning gendorologik tipologiyasi	584
<i>Raxmonova Barno Odilovna</i>	
Bolalarga xos nutq muhitida etiketning ahamiyati	587
<i>Temirova Nargiza Davlat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda virtual reallik asosidagi texnologiyalardan foydalanish.....	590
<i>Choriyeva Lobar Fayzullo qizi, Teshaboyeva Zamira Sabirovna, Safarov Azamat Rasul o'g'li</i>	
Hozirgi kun pedagogi.....	594
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi</i>	
"Avesto"dagi ta'limiy-axloqiy qarashlarning nazariy asoslari va pedagogik ahamiyati	598
<i>Ibragimova Farangiza Oybekjon qizi</i>	
Ta'lim-tarbiya jarayonida ijtimoiy-pedagogik muammolarning shakllanish omillari va bartaraf etish yo'llari	602
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarini xalqaro reytinglarga tayyorlashda strategik menejmentning o'rni va ahamiyati.	607
<i>Mannonova Barno</i>	
Scientific-Theoretical Bases of Developing Students' Creative Ability Through Folk Practical Art	611
<i>Ruziyeva Mekka Shukhrat kizi</i>	
3-sinf ona tili darslarida integratsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	615
<i>Jurayeva Dildora Ilhom qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Kurash mashg'ulotlari jarayonida texnik-taktik ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	618
<i>Soatov E. M.</i>	
Talabalarining mustaqil ta'limini tashkil etishga asoslangan dasturiy ta'minot yaratish mohiyati	623
<i>Janabergenova Aysuliy Jaksilikovna</i>	
Maxsus pedagogning kasbiy kompetentligi: zamonaviy yondashuvlar va muammolar	626
<i>Shodiyeva Gulchiroy Nurqosimovna</i>	
O'zbek va qoraqalpoq tillarini integratsiyalashgan holda o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	631
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda o'quv-bilish faoliyatini shakllantirishda neyropedagogik usullardan foydalanishning ahamiyati	636
<i>Jumayeva Maxbuba O'ktam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim muhitida musiqa darslarini tashkil etishning uslubiy asoslari	641
<i>Narzikulov Javohir Ikromovich</i>	
Диагностический потенциал формирования критического мышления в оценке нравственной воспитанности студентов педагогических вузов.....	645
<i>Азимова Гулрухбону, Абдувалиева Мухайё</i>	

Musiqa darslarida 4K kompetensiyalarini rivojlantirishning imkoniyatlari va pedagogik shart-sharoitlari....	652
<i>Ochilova Mohinur</i>	
Oliy ta'limda fransuz tilini o'qitishda qr-kod texnologiyalarining samaradorligi	656
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Смарт-технологии как инструмент повышения эффективности управления	660
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Дехконова Мохларойим Бахтиёржон кизи</i>	
Odam markaziy asab tizimi taraqqiyoti va uni rivojlantirishning amaliy yechimlri.....	664
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Mentimeter dasturi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	669
<i>Djabbarova Xabiba Kuvandikovna</i>	
Talabalarda fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishda yangi renessans pedagogikasining o'rni.....	673
<i>Qlicheva Go'zal Chorshanbiyevna</i>	
Kognitiv rivojlanish zamonaviy ta'lim nazariyasida kompleks fenomen sifatida	678
<i>Abdullayeva Madina Baxtiyor qizi</i>	
Kursantlarning maxsus chidamkorligini oshirishda qo'llaniladigan vosita va usullar	681
<i>I. B. Bobomuratov</i>	
The Main Aspects of the Development of Digital Literacy in Higher Pedagogical Education	685
<i>Yusupova Go'zal Oybek qizi</i>	
Conceptual Approaches to Understanding Fanaticism Among Female Adolescents.....	689
<i>Sobirova Sojidxon Akramjon qizi</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida basketbol texnika va taktikasini shakllantirishning pedagogik asoslari.....	692
<i>Bobojonov Nozimjon Ne'matjonovich, Sirojiddin Nasriddinov Salohiddin o'g'li</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida musiqa nazariyasi va solfedjio darslarining pedagogik xususiyatlari	695
<i>Bobojonova Zeboxon Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida integrativ yondashuv asosida ekologik madaniyatni rivojlantirish ..	699
<i>Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich</i>	
Talabalar identiteti va ularga ijtimoiy tarmoqlar ta'sirining global ahamiyati	702
<i>N. T. Tojiboyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishning zamonaviy usullari	707
<i>Narzullayev Mavlonbek Zikrillo o'g'li, Ostonov Zafar Zamonovich</i>	
Ta'lim metodlari va usullarini modernizatsiya qilish asosida ilmiy tadqiqot madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tizimi.....	710
<i>Olimov Temir Xasanovich</i>	
Changes in Adolescents' Communication Under the Influence of Social Media: Emotional Intelligence and Internet Addiction Issues	715
<i>Salomov Shamsiddin Sabokhiddin Ugli</i>	
O'smir qizlarning jismoniy rivojlanishini takomillashtirishda defile mashqlaridan foydalanish metodikasi ...	720
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Abdullayeva Maxbuba</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida o'quvchilarning divergent fikrlashini shakllantirish metodikasi.....	724
<i>Ubaydullayeva Nazokat Ibodullo qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirish: nazariy asoslar, amaliy modellar va innovatsion yondashuvlar	728
<i>Umurzoqova Laylo Baxtiyor qizi</i>	
Talaba-yoshlar jismoniy madaniyat va sportini rivojlantirishning strategik imkoniyatlari	733
<i>Yusupxo'jayev Oxunjon Shuxrat o'g'li</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	737
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Компенсация трудностей в обучении детей младшего школьного возраста, находящихся на длительном лечении	742
<i>Алимова Нигора Исраиловна, Холлиева Нодира Хайтмуратовна</i>	

Формирование профессиональных компетенций будущих художников через освоение узбекского орнамента в системе заданий по композиции.....	745
Д. Б. Бабаева	
Методика и подходы обучения речи в школьной практике	750
Шарипов Одилжлон Гуломжон угли	
Iqtidorli talabalarni aniqlash va rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	754
Abdiyeva E'zoza Beknazar qizi	
Innovatsion menejment tizimida malakali kadrlar tayyorlashning samarali mexanizmlari	759
Hikmatova Niginabonu Siddiq qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni anonim baholash tizimining ishonchligi va pedagogik samaradorligini baholash.....	764
Maksudova Aziza Ikramdjanovna, Akramxo'jayev Yo'ldoshxo'ja Tursunxo'jayevich, Avezov Toshtemir Abdualiyevich, Abdullayeva Maftuna Shonazarovna	
Raqamli ta'lim muhitida mexanikani o'qitishning pedagogik muammolari.....	771
Choriyev Islom G'ayratovich	
Musiqqa mashg'ulotlarida sun'iy intellekt texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari.....	775
Siddiqova Gulnoza Sharaviddinovna, Bahora Akbarova	
Moychechak yetishtirishda mineral va organik o'g'itlarning ta'siri	778
Jabbarova Nigina Zoxidjon qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv sharoitida bo'lg'usi matematika o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish	783
Esonov Munavvarjon Mukimjonovich, Xabibullayev Islomjon Soyibjon o'g'li	
Специфика формирования математического мышления студентов вузов посредством модуля "векторы"	786
Эсонов Мунавваржон Муқимжонович, Салихов Амир Тимурович	
Autizm spektri buzilishiga ega bolalar oilalarida sibling munosabatlarining nazariy-metodologik asoslari..	790
Rayimova Gulchehra Utkur qizi	
Особенности использования инструментов управления проектами: отраслевой подход.....	794
Сидиков Зиёдулло Равшанович, Холиярова Шохиста Кахрамоновна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etishda qiyinchiliklar va samarali strategiyalar.....	800
Abdalimova Iroda Ummatqul qizi	
Manzara janrining tasviriy san'atdagi o'rni: ekologik-estetik mazmuni va ta'limiy imkoniyatlari	805
Abdumajidova O'g'iloy Ravshanjon qizi	
E-Assessment vositalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va funksional imkoniyatlari.....	809
Abdumannopov Murodjon Ilxomjon o'g'li	
Masofaviy ta'lim jarayonida talabalar faolligini oshirishning interfaol metodlari.....	813
Abduvaxobov Shohruhbek Ikromjon o'g'li	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarini tayyorlashdagi muammolar	816
Davlatova Firuza Kamolovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim va zoologiya fanini o'qitishda STEAM ta'lim texnologiyalari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	820
Hayitov Abdurasul Eshdaviatovich, Xolboyeva Nigina Uchqunovna, Ravshanov Asliddin Ulug'bek o'g'li	
Sport gimnastikasida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning pedagogik va amaliy jihatlari.....	826
Karimov Doniyor Komil o'g'li	
Neyropsixologiya va neyropedagogikaning shakllanishi va rivojlanish tarixi.....	830
N. O. Saidova	
Ma'naviy-ma'rifiy tarbiya ishining nazariy asoslari.....	833
Nosirova Shoxsanam Negmat qizi	
Maxsus pedagogning kasbiy kompetentligi: zamonaviy yondashuvlar va muammolar	837
Shodiyeva Gulchiroy Nurqosimovna	
O'quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirishda tasviriy san'at va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	841
Tulaganov Jahongir Abdimurot o'g'li	

Vizual ta'lim texnologiyalari yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini diagrammaviy masalalar yordamida rivojlantirish	845
Usmonova Shahlo Saidjon qizi	
Biologiya darslarida o'quvchilarning ilmiy xabardorlik kompetensiyasini shakllantirishda mashq va masalalardan foydalanish metodikasi	849
Yakubova Fotima Xamza qizi	
Система духовных ценностей в современной русской прозе (а. волос “сирийские розы”)	853
Ольга Чангировна Хегай	
Alohida yordamga muhtoj bolalar toifalari va ularning pedagogik-psixologik tasnifi	856
Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi	

BO'LAJAK CHET TILI O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDAGI MUAMMOLAR

Davlatova Firuza Kamolovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak chet tili o'qituvchilarini tayyorlashda uchrayotgan muammolar o'rganilib, ularning tayyorgarligida motivatsiyaning pastligi, tilni amaliy qo'llash imkoniyatlarining cheklanganligi, mustaqil o'qish va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalari hamda professional o'zini namoyon etish strategiyalarining yetarli shakllanmaganligi, shuningdek, neytral yutuqlar bilan cheklanish kabi muammolar mavjudligi asoslab ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: lingvistik kompetensiya; uzluksiz kasbiy rivojlanish; affektiv va kognitiv omillar; o'z-o'zini rivojlantirish; kasbiy yetuklik darajalari.

Abstract: This article examines the problems encountered in the training of future foreign language teachers and substantiates the presence of such factors as low motivation, limited opportunities for practical language use, insufficient development of independent learning and self-development skills, as well as strategies for professional self-realization, and a tendency to be limited to neutral achievements.

Key words: linguistic competence; continuous professional development; affective and cognitive factors; self-development; levels of professional maturity.

Аннотация: В данной статье изучаются проблемы, возникающие при подготовке будущих учителей иностранных языков, и обосновывается наличие таких факторов, как низкий уровень мотивации, ограниченные возможности практического применения языка, недостаточная сформированность навыков самостоятельного обучения и саморазвития, а также стратегий профессиональной самореализации, и ориентация на нейтральные достижения.

Ключевые слова: лингвистическая компетенция; непрерывное профессиональное развитие; аффективные и когнитивные факторы; саморазвитие; уровни профессиональной зрелости.

KIRISH

Jahonda zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb masalalardan biri XXI – raqamli ta'lim asrida yuqori darajadagi kasbiy va kommunikativ kompetensiyalarga ega o'qituvchilarni maqsadli tayyorlashdan iborat. Bu vazifa bo'lajak o'qituvchi shaxsini holistic yondashuv asosida rivojlantirishni talab qiladi. Jumladan, YUNESCOning XVI-Xalqaro fransuz tili o'qituvchilari jahon kongressi (Fédération internationale des professeurs de français¹) doirasida fransuz tili o'qituvchilari uchun masofaviy malaka oshirish tizimlari, til kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish va o'zini o'zi takomillashtirishning turli model va texnologiyalari bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilishi muhokama qilinib, uzluksiz kasbiy rivojlanish va mehnat bozoriga moslashtirish tamoyillari bilan uyg'unlashtirilmoqda.

So'nggi yillarda pedagogika oliy o'quv yurtlari bitiruvchilariga yuqori talablar qo'yilmoqda. Zamonaviy pedagogik jarayonda chet tili o'qituvchilarini tayyorlashda ularning lingvistik kompetentligini rivojlantirish nafaqat til birliklarini egallash, balki bu bilimlarni ongli, refleksiv va ijodiy tarzda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishni taqozo etadi. Ammo ko'plab pedagogika oliygohlari bitiruvchilarining chet tilidagi kommunikativ tayyorgarligi yetarlicha yuqori emasligi amaliyotda ko'rinib turibdi. Xususan, ta'limda individuallikning yetishmasligi, o'qituvchi tomonidan dars maqsad va talablari aniq qo'yilmasligi kabi kamchiliklar mavjudligi qayd etiladi.

1 Les utopies francophones en tous genres XVI- Congrès mondial de la FIPF, Besançon; France 2025. – URL : <http://congresfipf2025.scienceconf.org>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rganishni keng ommalashtirish, o'qituvchilarning til sohasiga oid yangi va ilg'or metodikalarni ta'lim amaliyotida qo'llashga doir innovatsion-metodik kompetentligini rivojlantirish, bo'lajak chet tili o'qituvchilarida lingvistik savodxonlikni tarkib toptirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, chet til o'qitish metodikasini takomillashtirish bo'yicha J. Jalolov, G. Bakieva, L. Axmedova, G. Maxkamova, M. Djusupov, S. Misirov, J. Yakubov²; bo'lajak chet tili o'qituvchilarining sotsiolingvistik va lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha E. Erkayev, U. Jumanazarov, T. Sattorov³ kabilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan.

XX-asr oxirida shaxsning kasbiy va shaxsiy yetukligiga alohida ahamiyat qaratila boshlandi. Kanadalik olimlar ishlab chiqqan "Educational Technology Competency Framework"⁴ ta'lim texnologiyalarida yaratish, qo'llash va boshqarish jarayonlarida o'z-o'zini tahlil qilishni zarur deb topadi. U psixologik, fiziologik va tibbiy aspektlari orqali aqliy faoliyatning intellektual, hissiy, ixtiyoriy madaniyatini rivojlantirishga imkon beradi. Ushbu yondashuv asosida bo'lajak chet tili o'qituvchisi nafaqat til tizimi va metodik ko'nikmalarni egallaydi, balki o'zining kasbiy o'sish trayektoriyasini ongli boshqarishga qodir mustaqil shaxs sifatida shakllanadi.

Shu nuqtayi nazardan, o'qituvchi kasbiy yetukligining bosqichma-bosqich rivojlanish darajalarini ko'rib chiqsak:

- **1-darajada** o'qituvchi faqat ma'lum turdagi topshiriqlarni bajarish uchun zarur bo'lgan bilimdan foydalanadi. Uni boshqa topshiriqlarda qo'llay olmaydi, faqat aniq ko'rsatmalarga asoslanadi.
- **2-darajada** topshiriqning shartlari va kontekstiga mos ravishda bilimlarini moslashtiradi, dastlabki sharoit bo'yicha harakat qiladi va ko'rsatmalarga amal qiladi.
- **3-darajada** mustaqil ravishda topshiriq sinfini aniqlaydi va ularni hal etishda bilimlardan foydalanadi, yechim usullarini tanlaydi.
- **4-darajada** topshiriqlar sinfiga tegishli faoliyat algoritmlarini modellashtiradi, bilimlarni yangi, ilgari hal qilinmagan topshiriqlarga ko'chira oladi hamda turli fanlar asosida modellashtirish vositalariga ega bo'ladi.
- **5-daraja** esa umumiy kasbiy kompetensiyalar tizimiga ega bo'lib, ijodiy fikrlash va tizimli yondashuv orqali turli topshiriqlarni, jumladan kasbiy vazifalarni hal qilishda moslasha oladi.

Mazkur holatda kompetensiya rivoji 1-darajali (minimal) darajadan boshlab 5-darajali (eng yuqori) darajagacha izchil o'sish trayektoriyasini aks ettiradi. Bu bosqichlar kognitiv, refleksiv, ijtimoiy va ijodiy komponentlar bilan uyg'unlashgan bo'ladi. Masalan,

- **1-2-darajalar (minimal va past):** bu bosqichlarda o'qituvchi aniq ko'rsatmaga asoslangan faoliyat bilan cheklanadi. Bu holat boshlang'ich (diagnostik) va yo'naltiruvchi bosqichlarga to'g'ri keladi.
- **3-daraja (o'rta):** bu darajada o'qituvchi mustaqil vazifa tahliliga kirishadi, bu esa refleksiv jarayonlar va didaktik qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish bosqichidir.
- **4-5-darajalar (yuqori va eng yuqori):** bu bosqichda o'qituvchi metodologik moslashuvchanlik, model yaratish, turli fanlar bo'yicha integratsiyalashgan fikrlash hamda tizimli-ijodiy yondashuv orqali yangi professional topshiriqlarni yechishga qodir bo'ladi.

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarini yetuk mutaxassis sifatida shakllantirish psixologik va pedagogik xususiyatlar integratsiyasiga tayangan taqdiridagina yuqori natija beradi. O'qituvchi psixik jarayonlarni bilib, ularga mos metodik vositalarni tanlaydi va talaba til birliklarini eslab qoladi, real muloqotda erkin, refleksiv va madaniy jihatdan mos ravishda qo'llay oladigan mutaxassisga aylanadi. Ular birgalikda ishlaganida talaba lingvistik mukammallikka erishadi. Biroq lingvistik kompetentlikni mukammallashtirish jarayoni muayyan psixologik va pedagogik to'siqlarsiz kechmaydi.

Motivatsiyaning sustligi, xato qilishdan qo'rqish, "til to'sig'i" va stress kabi omillar talabaning og'zaki va yozma rivojiga bevosita salbiy ta'sir qiladi. Til o'rganishda affektiv va motivatsion omillar muhim o'rin tutadi. Affektiv omillardagi stress, qo'rquv, tashvish va xotirjamlik darajasi, qiziqish o'rganish tezligi va sifatiga to'g'ridan

2 Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi: chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalarini uchun darslik. Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 432 b.; Boqiyeva G.X. English Language Teaching Methodology. Tashkent: Fan va texnologiya, 2015. – 338 p.; Axmedova L. T., Kon O. V. Методика преподавания русского языка. –Ташкент: Фан ва технология, 2013. –240 с.; Махкамова Г.Т. Коммуникативная методика обучения иностранным языкам. Ташкент: O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2011.; Джусупов М. Лингводидактика и методика в полунучной системе языкового образования. // Русский язык за рубежом, 2009, № 2, С. 17–23.; Якубов Ж. Лингвистические основы методики обучения иностранным языкам. – Ташкент: Фан, 2008. – С. 45–47.

3 Эркаев Э. Т. Pragmatik kompetensiyani rivojlantirish texnologiyalari. Т.: Фан ва технология, 2023. – 180 б.; Жуманазаров У. У. Та'limni raqamlashtirish muhitida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish: дис. ... д-р пед. наук. Жиззах: Жиззах ДПИ, 2021. – 89 б.; Саттаров Т.К. "Бўлажак чет тили ўқитувчисининг услубий омилкорлигини шакллантириш технологияси" (монография, ТДЮИ), 2003 й., 191–192 б.

4 Ritzhaupt, A. D., & Martin, F. (2014). Development and validation of the educational technologist multimedia competency survey. Educational Technology Research and Development, 62(1), 13–33.

to'g'ri ta'sir qiladi. Motivatsion omillar ichki va tashqi bo'lishi mumkin: ichki motivatsiya shaxsning o'z xohishi bilan til o'rganishga intilishida namoyon bo'lsa, tashqi motivatsiya baho, sertifikat yoki ish talablaridan kelib chiqadi. Kuchli motivatsiya kognitiv resurslarni tilga yo'naltirib, samaradorlikni oshiradi. Undan tashqari, perfektionizm va xato qo'rquvi til to'sig'iga olib keladi va nutq amaliyotini qiyinlashtiradi.

Olimlarning ta'kidlashicha, salbiy bahodan qo'rqish ko'pincha talabalarning chet tilida erkin muloqot qilishlariga to'sqinlik qiladi va ularning nutq faolligini pasaytiradi. Xatolarga ta'limning tabiiy qismi sifatida qaralishi lozim. Auditoriyadagi psixologik qulay muhit talabalarda xato qilish qo'rquvini pasaytiradi, natijada motivatsiya va tildan faol foydalanishga shaylik oshadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har bir shaxsning til o'rganish jarayoni individual xususiyatlarga ega. Kognitiv uslublar bo'yicha kimdir analitik, kimdir global o'rganishga moyil bo'lishi mumkin. Xotira turi ham farqlanadi: ba'zi insonlarda eshitish xotirasi kuchli bo'lsa, boshqalarda vizual xotira ustun bo'ladi. Shuningdek, shaxsning ekstravert yoki introvert bo'lishi ham nutq faoliyatiga ta'sir qiladi.

Lingvopsixologiya bu individual farqlarni aniqlash orqali o'quv jarayonini shaxsga moslashtirishga yordam beradi, masalan, vizual o'rganuvchilar uchun grafik materiallar, eshitish xotirasi kuchli bo'lganlar uchun esa audiomateriallar tavsiya etiladi. Undan tashqari, hissiy-ixtiyoriy omillar ham bir xil darajada muhim ekanligini unutmaslik kerak. Masalan, iroda, o'z-o'zini nazorat, maqsadga sodiqlik va qayta urinib ko'rish qobiliyati uning asosini belgilaydi.

Aksariyat talabalar chet tilini o'rganish jarayonida iroda hamda o'z-o'zini nazorat qilishga kuch topa olmaydilar. Zero, chet tilini mukammal o'rganish maqsadiga sodiq qolishda irodali bo'lish muhim ahamiyat kasb etadi.

Til o'rganish jarayonida kuzatiladigan umumiy bog'lanish zanjiri quyidagicha:

- psixologik holat motivatsiya darajasini belgilaydi;
- motivatsiya kognitiv resurslarning qaysi yo'nalishga sarflanishini aniqlaydi;
- bu esa tilni o'zlashtirish strategiyasini shakllantiradi va yakuniy o'rganish samaradorligini belgilab beradi.

Mazkur omillar kombinatsiyasi o'rganish samaradorligini maksimal darajada oshiradi va muvaffaqiyatga erishishni ta'minlaydi.

Tahlillarga ko'ra, chet tili o'qituvchilarining tayyorgarligida motivatsiyaning pastligi, tilni amaliy qo'llash imkoniyatlarining cheklanganligi, mustaqil o'qish ko'nikmasi, o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalari hamda professional o'zini namoyon etish strategiyalari yetarli shakllanmaganligi, neytral yutuqlar bilan cheklanish kabi muammolar mavjudligi aniqlandi. Ularning yechimini quyidagi takliflar asosida berish mumkin:

Birinchi navbatda, talabalarning ichki motivatsiyasini kuchaytirishga yo'naltirilgan tizimli chora-tadbirlar joriy etish maqsadga muvofiqdir. An'anaviy darslarda ko'pincha o'qish tashqi sabablarga (baho, diplom) bog'liq bo'lib qoladi. Bu esa o'z-o'zini boshqarishni susaytiradi. Aksincha, o'qishni shaxsiy va kasbiy o'sishning uzoq muddatli maqsadlari bilan bevosita bog'lash, talabani kelgusi faoliyatidagi muvaffaqiyati chet tilini puxta bilish darajasi, ya'ni o'z-o'zini rivojlantirish zavqi, jamiyatga foyda keltirish istagi singari omillar bilan uyg'unlashtirilsa, ichki motivatsiya barqaror oshadi va o'z ustida ishlash ehtiyoji ichki zaruratga aylanadi.

Ikkinchidan, loyihalar, rolli o'yinlar, treninglar, rivojlantiruvchi texnologiyalar, munozaralar, guruhlarda ishlash kabi usullar asosiy o'rin tutadi. Bunday yondashuv nazariy bilimning amaliyot bilan integratsiyasini ta'minlaydi. Masalan, talabalarga odatdagi grammatik mashqni bajarishdan ko'ra, biror kommunikativ muammoni chet tilida hal etish vazifasi beriladi. Bu jarayonda ular grammatikani ham qo'llaydilar, lekin bu ularga sezilmaydi, chunki asosiy e'tibor muloqotga qaratiladi. Natijada til kompetensiyasi chuqurroq va mustahkamroq shakllanadi, chunki talaba tilni yashash jarayonida o'rganadi.

Uchinchidan, har bir talabani individual rivojlanish yo'lini hisobga olish va ta'limni shu yo'lga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy tizimda ko'pincha barcha talabalar uchun bir xil dastur, bir xil tezlik belgilangan bo'lib, bu kuchli talabalarni zeriktirib, ortda qolayotganlarni qiynashi mumkin. Har bir talabani start darajasi va imkoniyatlari inobatga olinsa, mustaqil o'qish ko'nikmasi yanada rivojlantiriladi. Avvalo, talaba o'z o'quv jarayonini ongli ravishda boshqarishni o'rganishi kerak. Mustaqil ta'limda refleksiya va xatolar ustida ishlashni odatga aylantirish, ularni tahlil qilish va qayta mashq qilish o'zini-o'zi rivojlantirishning samarali vositasidir. U o'qish vazifasi va natijasiga yo'naltiriladi. Mustaqil ta'lim ma'lum kompetensiyani egallash uchun shaxsning o'quv faoliyatini o'zi rejalashi va bajarishi bo'lsa, o'z-o'zini rivojlantirish esa shaxsning kasbiy va hayotiy sifatlarini uzluksiz yaxshilashga qaratilgan kengroq jarayon hisoblanadi.

To'rtinchidan, bo'lajak chet tili o'qituvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmasini shakllantirishga alohida urg'u berish joiz. Mustaqil ta'lim odatda muddatli bo'lsa, o'z-o'zini rivojlantirish uzluksiz ta'lim kompetensiyasini shakllantirishi bilan ajralib turadi. Inson o'qish jarayonini faqat rasmiy kurslar yoki o'quv dasturlari bilan cheklab

qo'ymaydi, balki hayot davomida yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga tayyor bo'ladi. Bu esa uni mehnat bozorida raqobatbardosh qiladi. O'z-o'zini rivojlantirish shaxsning mustaqilligini oshiradi, umrbod ta'limni ta'minlaydi, refleksiya orqali ongli qarorlar qabul qilishga yordam beradi, kasbiy imidj va shaxsiy brendni rivojlantiradi hamda ichki motivatsiyani mustahkamlaydi. Shu jihatlar bilan u kasbiy faoliyatda eng muhim yutuqlarni koflatlaydi.

Beshinchidan, texnologiya neytral yutuqlar bilan cheklanib qolmaslikka undaydi. Aksariyat talabalar "yetarlicha yaxshi" natijani olish bilan qanoatlanib qoladi. Masalan, semestrda "4" yoki B2 daraja bilan cheklanish. Bunda talaba o'z qulay hududidan chiqmaydi, kuchini tejaydi va potensialining faqat bir qismini ishga soladi. Yuqori marralarni vizualizatsiya qilish – darslarning boshidayoq talabalarga sohada eng muvaffaqiyatli mutaxassislarining til darajasi, xalqaro sertifikatlar va o'z faoliyatidagi yutuqlari haqida aniq ma'lumotlar berish – samarali natija beradi. Masalan, diagnostik testdan 48 % olgan talaba keyingi safar 62 % topsa, u "neytral-plus" pog'onasidan "ambitsiyali o'sish" pog'onasiga ko'tariladi va buning uchun bonus ball ham oladi. Qo'shimcha vazifalar berish ham talabalarni yuqori marraga erishishiga zamin yaratadi. Masalan, har bir modulda "asosiy" va "qo'shimcha" vazifa bloklari bo'ladi. Ularni bajarish majburiy emas, lekin yakuniy reytingda katta vazn beradi. Shu tarzda talaba ko'ngilli ravishda neytral darajadan chiqib, yuqori marraga intiladi.

Oldinchidan, shaxsiy brendni erta kashf qilishga intilish bugungi mehnat bozorida kuchli til ko'nikmasi faqat "bilim" emas, balki shaxsiy brendning mavjudligi bilan belgilanadi. Chet tilini mukammal egallagan mutaxassislar blog yuritadi, xalqaro onlayn konferensiyalarda qatnashadi, ixtisoslashgan forumlarda ekspert fikrini bildiradi. Masalan, "Raqqamli faoliyat" portfelini yaratish. Bunda har semestr oxirida talaba o'z ishlarini (video-pitch, loyiha taqdimoti, blog posti, IT-trening materiali va h.k.) umumiy portfel saytida joylaydi. Yana bir misol – xalqaro hamkorlik: Erasmus+ yoki TV5 Monde kabi tashqi platformalarda hamkor topshiriqlar bajarishda faol ishtirok etadi. Talaba o'z shaxsiy profilini, ish uslubini va professional qiziqishini chet tilida namoyon qiladi. Har bir muvaffaqiyatli hamkorlik portfelda yangi nishon sifatida paydo bo'ladi, bu esa shaxsiy brendni kuchaytiradi. Natijada talaba nafaqat til ko'nikmasini, balki o'z imidjini ham parallel rivojlantiradi; diplom olgunga qadar u allaqachon tanilgan mini-ekspert o'qituvchiga aylanadi.

Bunda eng yuqori ustuvorlik ichki motivatsiyaga beriladi, u barqaror o'qish uchun hal qiluvchi omil bo'lib, intizomni ichki qo'zg'atadi. Amaliyotga yaqin mashg'ulotlar ko'nikmalarni avtomatlashtirishga xizmat qiladi. Loyiha va o'yin texnologiyalari orqali til real vazifalarda qo'llanadi. Individual rivojlanishni barqaror yuritish uchun differensial topshiriqlarni muntazam qo'llash kerak. O'z-o'zini rivojlantirish umrboqiy o'qish kompetensiyasini shakllantirib, refleksiya va portfelni zarur shart sifatida belgilaydi. Ambitsiyali maqsadlar o'sishni tezlatadi, biroq ruhiy toliqishga sabab bo'lishi mumkin. Shaxsiy brend mehnat bozorida ishonchni oshiradi, ammo u har doim real kompetensiya va etik me'yorlarga nisbatan ikkilamchi bo'lib qoladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, globallashuv va ta'lim sohasidagi raqobat kuchaygan hozirgi davrda o'qituvchilar oldida turgan vazifalar murakkablashib bormoqda. Ular faqat bilim beruvchi emas, balki talabalarining shaxsini rivojlantiruvchi va ruhlantiruvchi yetakchi bo'lishi talab etilmoqda. Bunday vazifani esa faqat doimiy ravishda o'z ustida ishlaydigan, yuksak maqsad sari intiladigan o'qituvchi ado eta oladi. Shunday o'qituvchilarni tayyorlash esa ta'lim jarayoniga ilg'or innovatsion metodikalarni chuqur integratsiya qilishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахмедова, Л. Т., Кон, О. В. Методика преподавания русского языка. – Ташкент: Фан ва технология, 2013. – 240 с.
2. Воқієєє, G. X. English Language Teaching Methodology. Tashkent: Fan va texnologiya, 2015. – 338 p.
3. Джусупов, М. Лингводидактика и методика в полунаучной системе языкового образования // Русский язык за рубежом, 2009, № 2, С. 17-23.
4. Jalolov, J. J. Chet til o'qitish metodikasi: chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 432 b.
5. Жуманазаров, U. U. Ta'limni raqqamlashtirish muhitida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish: дис. ... д-р пед. наук. Жиззах: Жиззах ДПИ, 2021. – 89 б.
6. Махкамова, Г. Т. Коммуникативная методика обучения иностранным языкам. Ташкент: O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2011.
7. Ritzhaupt, A. D., & Martin, F. (2014). Development and validation of the educational technologist multimedia competency survey. Educational Technology Research and Development, 62(1), 13-33.
8. Саттаров, Т. К. "Булажак чет тили ўқитувчисининг услубий омилкорлигини шакллантириш технологияси" (монография, ТДЮИ), 2003 й., 191-192 б.
9. Эркаев, Э. Т. Pragmatik kompetensiyani rivojlantirish texnologiyalari. Т.: Фан ва технология, 2023. – 180 б.
10. Якубов, Ж. Лингвистические основы методики обучения иностранным языкам. – Ташкент: Фан, 2008. – С. 45-47.
11. Les utopies francophones en tous genres XVI-Congrès mondial de la FIPF, Besançon; France, 2025. – URL: <http://congresfipf2025.scienceconf.org>.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.